

POSTTRANZICIONI STATUS I ODABRANI IZAZOVI ZDRAVSTVENOG SISTEMA SRBIJE

UVOD

Svetska zdravstvena organizacija je definisala zdravlje kao stanje potpunog telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, za razliku od ranijih definicija koje su uključivale terminologiju poput: odsustvo bolesti i nesposobnosti. Pravo na zdravlje se tumači kao pravo na uživanje raznih vidova pomoći, proizvoda, usluga i uslova neophodnih za ostvarivanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja. (4) Zdravstveni sistem povremeno zahteva određene reforme usled napretka nauke, promene određenih determinanti, poput broja osiguranika, finansijskih aspekata i sl. Transformacija zdravstvenog sistema je proces koji je u toku, proces paralelan sa razvojem društva, pa je tako slučaj i u Republici Srbiji (gde se čak javljaju termini poput *umora od reformi* i *hiperreformizma*). Međutim, transformacija zdravstvenog sistema se ne može posmatrati odvojeno od aktuelnih društvenih tokova, koji mogu biti veoma kompleksne prirode – poput globalizacije ili tranzicije. Takođe, složeni procesi tranzicije i globalizacije kakvi su zahvatili Srbiju ne moraju uvek biti komplementarni. Stoga je veoma važno raditi adekvatne analize periodično, kako bi se utvrdili brojni uticaji koje ovi procesi imaju na zdravstveni sistem, kao i rezultati reformi koje su sprovedene u međuvremenu. Otežavajuće okolnosti se mogu sagledati u činjenici da je zdravstveni sistem najveći podsistem svake zemlje, kao i da proces reformisanja ovako velikog sistema nije saglediv u kratkom roku. Osim toga, zdravstveni sistem je specifičan i predstavlja javno dobro, pa se kao kontrolni mehanizam javlja i briga građana za javne poslove i zajedničko dobro. Ova briga proizlazi iz činjenice da ono pripada svima i treba da bude i dodeljeno

REZIME

Ključne reči: zdravstveni sistem, Srbija, dugoročna održivost, planiranje, optimizacija

U radu je razmatran položaj zdravstvenog sistema Republike Srbije u posttranzicionom periodu, u kontekstu izazova i održivosti zdravstvenog sistema. Odabrani su neki od značajnijih problema sa kojima se suočava zdravstveni sistem, među kojima su razmatrani finansijski aspekti, demografija, korupcija, javno zdravlje, zaštita životne sredine i dr. Konstatovani su i razvojni potencijali zdravstvenog sistema, a takođe je predočena i mogućnost razvoja medicinskih istraživanja. Socioekonomski faktori su analizirani kako bi se odredio odnos između troškova i kvaliteta života stanovnika Srbije. U radu je zaključeno o neophodnosti optimizacije celokupnog zdravstvenog sistema, a posebno sektora finansija, optimizacije resursa, kao i o neophodnosti višeg stepena intersektorske povezanosti.

svima, kroz proces redistribucije moći, a ne nekolicini tj. oligarhiji. (19,307) Ovi elementi čine situaciju još kompleksnijom. Tu su i drugi značajni faktori poput geopolitičkih, unutrašnjih političkih, ekonomskih i dr. Osim toga, važno je navesti međusobnu povezanost različitih grana u procesu globalizacije, pa se dešava da medicinska struka direktno zavisi od ekonomsko-finansijskih procesa, ali i procesa koji se odvijaju u zakonodavstvu i nadležnostima ministarstava za javnu upravu, ali i onih za rad i socijalna prava. (19, 308) Takođe, važno je prilagoditi zdravstvenu politiku kako mogućnostima tako i ciljevima koje ona treba da ima (dva su osnovna cilja zdravstvene politike: da se obezbedi finansijska stabilnost sistema zdravstvene zaštite i da se obezbedi adekvatna zdravstvena zaštita za korisnike). U terminologiji se pojavljuje i termin *održivost zdravstvenih sistema*, koji postaje od sve većeg značaja. Naime, posebno je značajna ekonomska održivost zdravstvenog sistema koja podrazumeva da svaki dinar koji je uložen u zdravstveni sistem Srbije neće imati mogućnost da bude uložen u neki drugi sektor, pa je shodno tome važno da finansijska sredstva koja se investiraju budu pažljivo praćena optimizacijom tog velikog državnog podsistema. (21)

Osim toga, globalizacija kao proces ima veliki uticaj na zdravstvo, koji se ogleda kroz uticaj na javnozdravstvene aspekte, zatim kroz sveopšte resursne aspekte, ali i kroz sanitarno-ekološke i aspekte medicinskih istraživanja.

U većini zemalja, zdravstveni sistem je organizovan na nivou države koja je i odgovorna za tu organizaciju, međutim, u analizi je primećeno da zdravstveni sistem u svakoj od zemalja ima veće ili manje disfunkcije. (1), (8)

Iako obuhvaćene procesom globalizacije, brojne zemlje su zadržale postojeće modele zdravstvenih sistema zbog ideoloških, kulturnih, ali i tradicionalnih razloga. Kod nekih drugih su, pak, zdravstveni sistemi zadržani iz razloga nedovoljno razvijenog tržišta zdravstvenih usluga ili nedostatka sredstava.

U zdravstvenim sistemima sve više je prihvaćen model javno-privatnog partnerstva na polju pružanja usluga zdravstvene zaštite i brojne države rade na tome da privuku privatne partnere kako bi „rasteretile“ zdravstveni sistem koji je organizovala država. Ova promena predstavlja jedan od značajnijih ekonomskih aspekata koje je globalizacija u zdravstvu sa sobom donela. (9, 4)

To je put ka stvaranju neoliberalnog koncepta u zdravstvu, jer je potencijalni model zapravo javno-privatni, koji će imati mogućnost da vremenom „istiskuje državu“ po principu smanjenja državnog intervencionizma i sprečavanja monopolske uloge države u zdravstvu, ali i omogućavanja jednakih šansi svim učesnicima na tržištu, što je zapravo jedan *modus operandi* neoliberalizma. Za sa-

Javno-privatno partnerstvo u zdravstvu može značajno da rastereti državu.

da u mnogim zemljama zdravstveni sektor nije privatizovan, a takođe su brojni i „hibridni modeli“ državno-privatnog zdravstvenog sistema. Čak se može reći da je u mnogim zemljama blagostanja sistem zdravstvenog osiguranja organizovan na nacionalnom nivou i od strane države. (2)

Zdravstveni sistem u Republici Srbiji je zasnovan na Bismarkovom modelu i velika prednost toga jeste poštovanje dva osnovna principa: *univerzalnosti* i *solidarnosti*, koje ni mnogo razvijenije države od Republike Srbije nisu do sada ostvarile, već imaju za cilj u dugoročnom planu. Dakle, filozofski pristup organizacije zdravstvene zaštite je više nego dobar jer omogućava pristup zdravstvenoj zaštiti gotovo čitavoj populaciji. Međutim, upravo zbog velikog obuhvata, nedostatak ili neefikasna upotreba finansijskih resursa u praksi dovodi do brojnih problema. Republika Srbija je prihvatila oblik organizacije sistema zdravstvene zaštite u kome država i privatni sektor zajednički omogućavaju zdravstvenu zaštitu građanima, pa je poslednjih decenija aktivnije razvijan i privatni sektor, koji prema nekim podacima sada čini više od jedne petine zdravstvenog sistema. Viši stepen integracije privatnog sektora u celokupan zdravstveni sistem Republike Srbije predstavlja jedan od problema koji direktno koče efikasnost rada na svim poljima, počev od javnozdravstvene zaštite građana, preko efikasnije i bolje organizovane celokupno posmatrane zdravstvene zaštite i bolje upotrebe resursa koji su na raspolaganju. Jedan od osnovnih razloga za nedostatak rezultata dijaloga koji bi vodio u veću integraciju državnog i privatnog sektora jeste velika razlika u ceni usluga koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje u poređenju sa tržišno orijentisanim cenama u privatnom zdravstvenom sektoru (okvirni udeo je oko 10% cene državnih usluga u odnosu na cenu privatnih za pojedine usluge). Javnozdravstveni sektor je takođe zapostavljen, a o tome pre svega govori i činjenica o nedostatku javnozdravstvenih podataka iz privatnog sektora koje bi trebalo po automatizmu da se prosleđuju institutima koji se bave ovom problematikom. Nedostatak aktivnosti i uopšte radnog okvira sektora javnog zdravlja kada su u pitanju hronične nezarazne bolesti možemo veoma dobro sagledati kada se analiziraju uzroci smrtnosti kod građana Republike Srbije (posebno kod tumora neoplazmi i bolesti krvotoka).

Neadekvatna optimizacija resursa je jedan od velikih problema i o tome će biti više reči u daljem tekstu. Neki parametri poput: prosečne starosti lekara od 52 godine; oko 60 lekara manje na 100.000 stanovnika u poređenju sa državama EU; geografska disperzija zaposlenih neadekvatna; višak nemedicinskog a manjak medicinskog kadra – ukazuju da se radi o nedostatku optimizacije u organizaciono-ekonomskom smislu.

Jedan od vidova nesavršenosti zdravstvenog sistema je nedostatak javnozdravstvenih podataka iz privatnog sektora.

Nažalost, u takvom slučaju ne postoji analiza koliko je građana zbog loše optimizacije i vođenja sistema zdravstvene zaštite (ili institucija) imalo dodatne komplikacije u odnosu na svoje zdravlje, a posledice u ovom sektoru mogu biti dramatične i voditi i do *statusa egzitusa*.

Korupcija i manipulacija se navode kao vodeći problemi u zdravstvu.

Korupcija i manipulacija se navode kao vodeći problemi zdravstvenog sistema, pa su приметni sledeći problemi: neadekvatna primena zakona o javnim nabavkama; nenamenska potrošnja sredstava u okviru institucija; oblici manipulacija prilikom zapošljavanja; rada u državnom i privatnom sektoru i isto vreme i sl. Ovi parametri jasno ukazuju na postojanje sistemskih problema i nedostatak efikasnih kontrolnih mehanizama koji bi takve negativne aktivnosti sprečili i predupredili. U daljem tekstu će biti prikazani neki od odabranih značajnijih problema sa kojima se suočava zdravstveni sistem Republike Srbije.

FINANSIRANJE ZDRAVSTVENOG SEKTORA U REPUBLICI SRBIJI I NEOPHODNOST OPTIMIZACIJE RESURSA

U Republici Srbiji zdravstveni sistem zasnovan na Bizmarkovom modelu je finansiran kroz obavezno zdravstveno osiguranje. Takvim modelom se upravo pokušavaju omogućiti principi univerzalnosti i solidarnosti u radu zdravstvenog sistema. U tom konceptu treba pohvaliti Republiku Srbiju jer i brojne visokorazvijene zemelje nisu stekle uslove za ispunjenje principa *univerzalnosti*, odnosno univerzalne obuhvaćenosti stanovništva zdravstvenom zaštitom. Stoga je u Srbiji tokom 2017. godine 6.901.485 građana imalo obavezno zdravstveno osiguranje, od čega je 2.889.665 lica bilo osigurano po osnovu zaposlenosti (42%), gde je nosilaca osiguranja bilo 1.774.849, a 1.114.826 lica je osigurano posredno. Penzionisanih lica koja su osigurana je bilo 1.962.002 (28%), dok su lica koja su finansirana iz budžeta Republike Srbije činila 19 % od ukupnog broja osiguranika, odnosno 1.326.651 lice. (15)

Ovakvi podaci aktiviraju alarm zbog nedostatka adekvatnih proporcijalnih odnosa između broja zaposlenih i penzionisanih lica i takav odnos govori i o neadekvatnoj demografskoj politici i povećanju broja penzionisanih lica u odnosu na broj zaposlenih. Osim toga, na ove brojeve sve više utiče i migracija radno sposobnog kadra ka razvijenim zemljama Evropske unije i SAD. Ukoliko se negativan trend odnosa između broja zaposlenih i penzionisanih lica ne bude, za početak, zaustavio a onda i preokrenuo u pozitivnom smeru, veoma se jasno mo-

že predvideti sve veće opterećenje kako penzionog tako i Fonda za zdravstveno osiguranje. Sve veće opterećenje ovih fondova će dalje implicirati sve lošiji kvalitet usluge, ili neke druge modele zdravstvene zaštite koji će imati daleko više cene.

Drugi kritičan podatak koji se može videti iz podataka o strukturi lica obuhvaćenih radom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje jeste i činjenica o 19% lica finansiranih iz budžeta, koja govori o tome da postoji veliki procenat građana koji su zaposleni u javnom sektoru i to je upravo ono što je kontradiktorno sa predloženim merama Evrpske unije u procesu pridruživanja.

Osim navedenih problema, postoji i problem sive ekonomije, odnosno nedostatka uplata u fond po osnovu ostvarenih prihoda koji su nevidljivi za poresku upravu. Naime, prema analizama obima sive ekonomije iz 2017. godine, registrovano je smanjenje sive ekonomije u registrovanoj privredi sa 21,2% na 15,4%. Međutim, zaključeno je da i dalje svako treće preduzeće u Srbiji nije registrovano, i postoji oko 17% neregistrovanih firmi od ukupnog broja privrednih subjekata. (22) Najdominantniji oblik ovih zloupotreba jeste zapošljavanje bez ugovora, kao i isplata zarada „na ruke“, što je direktno najveći problem i za rad zdravstvenog sistema jer su upravo kroz taj sektor nedostajuće uplate one koje bi pomogle efikasnijem i bržem razvoju zdravstvenog sistema Srbije.

Finansijski rezultati rada zdravstvenih institucija u prethodnom periodu

Zdravstvene institucije su u obavezi da emituju godišnje finansijske izveštaje o svom radu, u skladu sa važećim zakonom i propisima. Komora zdravstvenih ustanova se bavi analiziranjem rada i finansijskog poslovanja zdravstvenih institucija i svojim analizama pruža osnovu za dalje usavršavanje rada ovih institucija, zasnovanim na metodologiji izrade računovodstveno-finansijskih izveštaja. Iako ne ulaze u svojim analizama u potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom, ipak verodostojno prenose preduslove za poslovno informisanje institucija i njihovog menadžmenta. Ako posmatramo njihov izveštaj za 2017. godinu, možemo primetiti da su glavni izvori za analizu godišnji finansijski izveštaji koji podrazumevaju *Bilans stanja*, *Bilans prihoda i rashoda*, *izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima*, *izveštaj o novčanim tokovima* i *Izveštaj o izvršenju budžeta*, *zatim, potraživanja*, *obaveze o broju zaposlenih*, *kao i izveštaji o finansijskom poslovanju za datu i prethodne godine*. Analize se vrše u skladu sa predviđenom metodologijom: metodom komparativne analize za utvrđivanje trendova i metoda anlike strukture i za definisanje uticaja pojedinih finansijskih pokazatelja na ukupne finansijske pokazatelje. (3, 1)

Komora zdravstvenih ustanova je vredan analitičar rada i rezultata rada zdravstvenih ustanova.

U okviru narednog grafikona je predstavljen prikaz rashoda iz sredstava osiguranja koja predstavljaju ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu prema ugovorenim namenama (za primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu) za period od 2013. do 2017. godine.

Grafikon 1: Ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu prema ugovorenim namenama za period od 2013. do 2017. godine (3, 6)

da je ostvaren suficit od 4.152.712.000 dinara, što je nešto manje u odnosu na 2016. godinu, kada je on iznosio 4.228.146.000 dinara, pa je samim tim finansijski rezultat nešto nepovoljniji. Primećeni su problemi u poslovanju pojedinih domova zdravlja, apoteka, opštih bonica i zdravstvenih centara. Rashodi za zaposlene su smanjeni za 1.8%, ali je smanjen i broj zaposlenih za 1,22%. Mesečni bruto prosek plata po zaposlenom je veći za 0.58% (u 2016. godini iznosio je 62.682 dinara). Broj zaposlenih je manji za 1.428 lica u poređenju sa 2016. godinom. (3, 21). Problematična su i kratkoročna potraživanja koja iznose 22.009.042.000 dinara. (3, 27)

Potraživanja prema dobavljačima iznose 22,009,042.000 dinara i dramatično rastu iz godine u godinu (indeks rasta 142,6). Podaci ove analize nas jasno upućuju na nedostatke u organizaciji rada zdravstvenih institucija, ali i na činjenicu da zdravstveni sistem ne raspolaže sa dovoljnim sredstvima, ili su ta sredstva neefikasno i nenamenski trošena. (3, 25)

Stepen otpisanosti opreme je takođe izuzetno nepovoljan, pa pokazuje da je oprema zdravstvenih ustanova zbirno otpisana na 83,7%, što predstavlja izuzetno visok stepen otpisanosti opreme. Ako razumemo da je ovaj prikaz zbirno napravljen, onda je jasno da postoji veliki procenat opreme koji prelazi 90% (na primer, kod specijalnih bolnica prelazi 90 %) i time se prikazuje veoma velika opterećenost i potreba za nabavkom velikog udela kompletne opreme u našim zdravstvenim institucijama. Jedan od problema sa održavanjem opreme i kupovinom nove je takođe u tome što amortizacija ne ulazi u obračun cene

Za 2017. godinu, potrebne izveštaje dostavilo je 346 institucija (i taj broj nema većih odstupanja u pogledu analiza rađenih za prethodne godine). Dve institucije nisu dostavile svoje finansijske izveštaje, a to su Apoteka Šabac i Apoteka Pančevo. Rezultati analize pokazuju

zdravstvenih usluga finansiranih od strane fonda, već samo te-
reti troškove koji se odnose na tržišni deo poslovanja. (3, 28)

SOCIOEKONOMSKI FAKTORI

Socioekonomski parametri života predstavljaju često zanema-
rivan parameter kada se analizira kvalitet života i uopšte mo-
gućnosti za adekvatan život. Novije terminološko definisanje
zdravlja sve više ide u pravcu adekvatnog kvaliteta života, a
ne samo analiziranja određenog zdravstvenog stanja ili bolesti
svakog pojedinca. Shodno tome, socioekonomski faktori uti-
caja na stanovništvo su sve značajniji i zapravo se stavljaju u
fokus novih zdravstvenih istraživanja. Za analizu ekonomskih
parametara u Republici Srbiji uzeli smo u razmatranje nekoliko
faktora, a to su rast bruto domaćeg proizvoda kao krovnog in-
dikatora razvoja ekonomije jedne zemlje; faktor nezaposlenosti;
faktor visine prosečne zarade; kao i faktor potrošačke korpe.
Prikazani su elementarni podaci koji mogu dati sliku o načinu
i kvalitetu života građana, koji dalje impliciraju opšte uslove
kvaliteta života i predispoziciju za zdravlje građana. Osim toga,
mogu se izvesti i određeni zaključci o dodatnim izdvajanjima
za usluge zdravstvene zaštite koje imaju građani a ne spada-
ju u područje finansirano Republičkim fondom za zdravstveno
osiguranje.

Naime, za privredu Srbije tokom 2018. godine se može reći
da je relativno stabilna i da je karakteriše niska inflacija (predvi-
dive), suficit u javnim finansijama, smanjenje javnog duga i po-
rast zaposlenosti. (13) Republički zavod za statistiku navodi da
je stopa realnog rasta BDP-a za 2018. godinu bila 4,4 %, dok je
inicijalno bilo planirano 3,5%, a da su bruto investicije (osnovna
sredstva) ostvarile rast tokom prošle godine od 9,1%. Isti izvor
navodi da je poljoprivredna proizvodnja ostvarila 16,3% rasta
(mada, mora se razumeti da je prethodna godina bila sušna i
da je značajno reduko-
vana ustaljena poljopri-
vredna proizvodnju – a
takođe aritmetička stopa
rasta poslednjih decenija
je oko 4,5%). Za narednu
godinu (2019) je planira-
na stopa rasta BDP-a od
3,5%, a sa ovom proce-
nom se slaže i Međuna-
rodni monetarni fond.

Grafikon 2: Realni rast BDP u Republici Srbiji za
period od 2015. do 2020. (i projektovani) (13)

Bruto domaći proizvod zemalja u okruženju je viši ili približno jednak onome koji ostvaruje Republika Srbija, sa izuzetkom Rumunije i Mađarske koje imaju značajno viši. Podaci analize BDP *per capita* koji je izražen preko kupovne moći ukazuje na to da su u 2017. godini na nivou Evrope jedino Albanija i Crna Gora imale manje indeksnih poena. (11, 8)

Još jedan značajan socioekonomski pokazatelj jeste stopa nezaposlenosti. Privredna komora Srbije je emitovala podatke na osnovu Ankete o radnoj snazi, koja je za treći kvartal 2018. godine pokazala da broj zaposlenih iznosi 2,9 miliona lica, dok je broj nezaposlenih 371,000 (stopa zaposlenosti za starije od 15 godina je 49,2%), dok je prosečna bruto zarada iznosila 69,012 dinara (oktobar 2018. godine), a neto zarada je 49,901 dinar. Ako se posmatra komparativno u odnosu na isti mesec u 2017. godini – postoji rast od 5,2%. (13)

U okviru sledeće tablice su prikazani indeksi neto zarada za period 2009–2018.

Tabela 1: Indeksi zarada za period 2009–2018 (datum 28.02.2019, od 1999. godine, bez podataka za KiM) (15)

Indikator		Indeksi neto zarada (prosek prethodne godine = 100) [indeks, prethodna godina = 100]		Indeksi bruto zarada (prosek prethodne godine = 100) [indeks, prethodna godina = 100]	
		Nominalni indeksi zarada	Realni indeksi zarada	Nominalni indeksi zarada	Realni indeksi zarada
Teritorija – NSTJ	Period	Indeks zarada		Indeks zarada	
REPUBLIKA SRBIJA	2009	108.8	100.2	108.8	100.2
	2010	107.6	100.7	107.5	100.7
	2011	111.2	100.2	111.1	100.1
	2012	109	101.1	108.9	101
	2013	106.2	98.5	105.7	98.1
	2014	101.4	98.5	101.2	98.3
	2015	99.8	97.9	99.5	97.6
	2016	103.7	102.5	103.8	102.6
	2017	103.9	100.9	103.9	100.9
	2018	106.5	104.4	106.0	103.9

Za rad i funkcionisanje zdravstvenog sistema su svakako značajne i visine zarada zaposlenih u tom velikom državnom podsystemu. Na kraju 2017. godine zdravstveni sistem je zapošljavao 115.843 lica, i tu su uključeni svi zaposleni na neodređeno i određeno vreme. Od ukupnog broja zaposlenih oko 75% radi u domovima zdravlja, kliničkim centrima, opštim bolnica-

ma i kliničko-bolničkim centrima, u kojima je smanjen broj zaposlenih (od 2014. godine) za 4.931 lice. Broj zaposlenih je manji i u apotekama za 1.377 lica, a promet apotekarskih ustanova ima trend pada. (3, 7-8)

Rashodi za zaposlene, zbirno za sve zdravstvene ustanove, za 2017. godinu iznosili su 109.960.369.000 dinara, odnosno oko 54% od ukupnih rashoda, što je približno isti postotak u poređenju sa prethodnom 2016. godinom. Mesečni bruto prosek plata po zaposlenom je iznosio 63.045 dinara, što je manje od prosečne bruto zarade (u odnosu na prethodnu godinu povećan je za svega 0,58%). (3,21)

Grafikon 3: Prosečna plata sa porezom i doprinosima na teret zaposlenog (3, 22)

Prosek plate po zaposlenom bruto (u din.) 2017.

Apoteke	78,433
Zavodi	65,124
Dom. zdravlja	61,127
Opšte bolnice	60,577

Značajno je razmatrati i pokazatelje o prosečnoj potrošackoj korpi kako bi se utvrdilo socioekonomsko stanje stanovništva ali i zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Stoga je prosečna potrošačka korpa za decembar 2018. godine iznosila 70.639,68 dinara i veća je u odnosu na prethodnu 2017. godinu za 1%, dok je minimalna potrošacka korpa za isti period iznosila 36.568,10 dinara i takođe je za 1% veća od minimalne potrošačke korpe obračunate za decembar 2017. godine. Za pokriće potrošačke korpe u decembru 2018. godine je bilo potrebno 1,37 prosečnih zarada, dok je to u 2017. godini iznosilo 1,29 prosečnih zarada. Važno je napomenuti i da su se cene proizvoda i usluga menjale, pa su potrošačke cene u decembru 2018. godine u poređenju sa istim mesecom u 2017. godini povećane za 2%. U grupi – *nameštaj, pokućstvo, tekuće održavanje i zdravstvo* je osetno povećanje cena od 0,4%, što direktno implicira više troškove za zdravstvo u segmentu troškova van onih koji su pokriveni zdravstvenim osiguranjem (en. out of pocket). (20)

INVESTICIJE U ZDRAVSTVENI SISTEM

Republika Srbija investira u zdravstveni sistem oko 10% bruto domaćeg proizvoda i time se svrstava u grupu visoko i srednje razvijenih zemalja sveta. Taj procenat BDP-a je svakako viši od onog koji investiraju druge zemlje biše Jugoslavije. Ako znamo da su izdvajanja Republike Srbije u zdravstveni sistem 2000. godine iznosila 6,5% BDP-a, a već 2015. godine 9,41 odsto sa daljom tendencijom rasta, onda možemo zaključiti da je stopa rasta visoka sa daljim trendom povećanja izdvajanja za zdravstveni sektor. (23) To je pohvalno, i treba ulagati, među-

tim, problematični su rezultati koji su predstavljeni u okviru prethodnog segmenta rada institucija, koji pokazuju da značajan broj institucija završi fiskalnu godinu u deficitu, a postoji i nerazumevanje o potrebi za balansiranim budžetom i planskim odnosom prema radu tih institucija. Sve to govori u korist činjenice o neophodnosti sistematizacije i optimazacije rada jer ulaganje većih sredstava je pozitivno, ali ukoliko sistem ne pokazuje dobre rezultate i ne postoji adekvatna optimizacija jasno je da ta sredstva neće biti investirana na pravi način, odnosno da rezultati neće biti dobri kao što bi se očekivalo.

Na sledećem grafikonu su prikazani troškovi za zdravstveni sistem odabranih zemalja kao komparacija troškova koje snosi Republika Srbija. Prikazani su ukupni troškovi, troškovi iz državnih fondova, kao i troškovi van onih koji su pokriveni osiguranjem (en. *out of pocket*). Shodno tome se može primetiti da Sjedinjene Američke Države investiraju najviše u zdravstveni sistem, iako su u potpunosti opredeljene za tržišni mehanizam i neoliberalni konceptu organizacije zdravstvenog sistema.

Tabela 3: Troškovi za zdravstveni sistem – 2016. godina (u procentima) (12)

	Ukupno	Državna ulaganja	Van redovnog osiguranja (en. <i>out of pocket</i>)
Sjedinjene Američke Države	17,2	8,5	8,8
Švajcarska	12,4	7,9	4,5
Nemačka	11,3	9,5	1,7
Švedska	11,0	9,2	1,8
Francuska	11,0	8,7	2,3
Japan	10,9	9,1	1,7
Kanada	10,6	7,4	3,1
Holandija	10,5	8,5	2,0

Osim ukupnog izdvajanja za zdravstveni sistem Republike Srbije, važno je razumeti koja je dinamika potrošnje u zdravstvenom sistemu Srbije gde su troškovi za lekove 1995. godine iznosili 37,79 USD *per capita*, dok su ti isti troškovi 2012. godine iznosili 366,88 USD (stopa rasta od 9,71%). Troškovi *per capita* za zdravstvene usluge (uključujući i lekove), a koji nisu finansirani od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 1995. godine su iznosili 64,06 USD, dok su ti isti troškovi 2012. godine iznosili 454,03 USD sa stopom rasta od 7,24%. (6)

ODABRANI IZAZOVI ZDRAVSTVENOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE

Demografska situacija

U Republici Srbiji postoji nestabilan natalitet, pa imamo situaciju u kojoj broj živorođene dece varira, ali se pokazuje i trend pada za razliku od stope živorođenih koja ima trend blagog rasta ali samo zato što paralelno dolazi do smanjenja ukupnog broja stanovnika (9,1 na 1.000 stanovnika u toku 2013. godine, dok je 2017. godine bilo 9,2 na 1.000 stanovnika). Negativna je, dakle, stopa prirodnog priraštaja i 2013. godine je iznosila -4,8%, dok već 2017. godine pokazuje značajan pad na -5,5%. Istovremeno, vitalni indeks koji se računa kao broj živorođenih na 1.000 umrlih stanovnika je pao sa 65,4 u toku 2013. godine na 62,6 u 2017. godini. Broj umrlih i stopa mortaliteta su rasle za isti posmatrani period, od 2013. do 2017. (24, 20)

Tabela 4: Osnovni podaci prirodnog kretanja stanovništva u republici Srbiji (24, 44)

	Prema popisu								Očekivano trajanje života (2016)		
	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2011	2016	ukupno	muško	žensko
Republika Srbija	6162321	6678247	7202914	7729246	7822795	7498001	7186862	7058322	75.49	73.01	77.98

Ukoliko se ovaj trend ne bude preokrenuo, postoji opasnost od ozbiljnog smanjenja populacije u narednim decenijama, dok neki stručnjaci predviđaju i nestanak u narednim vekovima. (19, 160) U skladu s tim je dobra preporuka pogledati ruski model borbe i zalaganja za bolje demografske karakteristike, koje su ne samo preokrenule visok negativan prirodni priraštaj već su prešle u pozitivan trend. Stoga se odgovarajući sektori zdravstvenog sistema moraju aktivirati kako bi se kroz polje edukacije približila problematika stanovništvu, a tako i drugim sektorima od interesa. Veliki problem je i emigracija stanovništva, a posebno u ruralnim područjima, u kojima se poboljšanjem opštih uslova života a time i omogućavanjem bolje zdravstvene zaštite može omogućiti ostanak i opstanak stanovništva. Emigracija direktno pogađa i sektor zdravstvenih radnika, pa je i to posebna oblast kojom se treba aktivno baviti.

Javnozdravstveni izazovi

Javno zdravlje bi trebalo da predstavlja „krunu“ svakog zdravstvenog sistema. U Republici Srbiji, koja ima dugu tradiciju javnozdravstvenih aktivnosti, danas se stiče utisak da je javno zdravlje zanemareno. Kada pominjemo dugu tradiciju, važno je da se osvrnemo na rad posleratnih zdravstvenih zadruga koje

su funkcionisale od 1921. godine pa sve do 1949. godine, kada su prešle u javnozdravstveni sistem. Upravo su ovakve zadruge omogućile da se teška javnozdravstvena slika srpskog naroda nakon ratova (Balkanskih ratova i kasnije Prvog svetskog rata) popravi za relativno kratko vreme, a kroz vrhunsku organizaciju modela zadrugarstva. (16), (18)

U vreme velikih stradanja srpskog naroda, epidemija tifusa, difterije, teških higijenskih uslova, velikog procenta neobrazovanog stanovništva - srpski stručnjaci poput dr Gavрила Kojića, Milana Jovanovića Batuta, ali i prof. dr Andrije Štampara (i drugih), koristili su inovativne metode i ušli u eru prosvetavanja naroda i lečenja od infektivnih bolesti, a nakon njihovog suzbijanja su radili na različitim drugim izazovima, poput formiranja tečajeva za edukaciju o uzgajanju zdrave hrane, smanjenju rodne diskriminacije, dečjem vaspitanja i dr. Danas se retko mogu videti aktivnosti u kojima se dele leci sa javnozdravstvenim instrukcijama. To se posmatra kao veliko dostignuće danas na kraju prve četvrtine 21. veka, dok su javnozdravstveni stručnjaci sa početka 20. veka imali veoma organizovanu propagandu u vidu filmova, pozorišnih predstava, zadrugarskih novinskih listova i dr. Shodno ovome se može zaključiti da nismo mnogo toga primenili od onoga što su naši prethodnici radili na polju javnog zdravlja. O tome pre svega govore i poražavajući podaci o uzrocima smrtnosti, koji pokazuju veoma visoke stope smrtnosti od bolesti tumora neoplazmi i bolesti krovotoka i uopšte signalizuju loše trendove kod hroničnih nezaraznih bolesti.

Tabela 5: Broj umrlih od malignih tumora

Godina	Umrli od tumora	Udeo u ukupnom broju umrlih (%)
1998	17393	17.5
2008	20941	20.4
2009	21415	20.6
2010	21588	20.9
2011	21442	20.8
2012	21725	21.2
2013	21646	21.6
2014	21806	21.5
2015	21865	21.1
2016	22004	21.8
2017	21944	21.2

Osim toga, ekološko-sanitarni i zdravstveni aspekti uticaja na životnu sredinu su takođe zanemareni, što je opet javno-

zdravstvena oblast. Prevencija takođe nije dovoljno zastupljena, iako se novim predlogom zakona o zdravstvenoj zaštiti određene mere predviđaju. Kao osnov svega, mora da se utvrdi adekvatna zdravstvena politika, a samim tim i produblјivanje delovanja javnozdravstvenih institucija.

Životna sredina i zdravstvena zaštita

Teorijske osnove o ekološkim problemima je uspostavio Džeremi Bentam (osnivač utilitarizma) kako bi se poboljšali uslovi rada radničke klase. Tomas Maltus je imao veoma specifičan odnos prema stanovništvu i upotrebi prirodnih resursa. Kod nas se profesor Lješević zalagao za naturalistički pristup, koji podrazumeva ekonomski determinizam i teoriju održivog razvoja. Josfi Pančić i Siniša Stanković su takođe značajno uticali na širenje ekološke svesti. Jedan od najvećih problema danas, pored ograničenosti raspoloživih prirodnih resursa, jeste i bezbednost hrane koja je interdisciplinarno područje medicine i agronomije. Osim toga, identifikovane su opasnosti novijeg datuma poput ubrzane urbanizacije, buke, nehigijenskih naselja, skladištenja opasnog otpada i sl. koje direktno utiču na zdravlje ljudi. Važno je da postoji razumevanje da u rešavanju tih problema ekološke i ekonomske aktivnosti zajedno sa socijalnom komponentom čine tri osnovna stuba održivog razvoja. Medicinski aspekt u vezi sa zdravom životnom sredinom je jasan i ne može se posmatrati odvojeno. U državama EU se razvoj ne planira bez procene uticaja na životnu sredinu, što kod nas nije slučaj. Shodno tome, sva strateška dokumenta nižeg nivoa moraju sadržati i iskazani benefit, kao i cenu zaštite životne sredine. Analizom aktivnosti u vezi sa izradom strategije održivog razvoja se može primetiti da je to više rađeno kao „spisak želja“, nego kao realan prikaz potreba. Iz ove strategije je dalje potekao niz akcionih planova koji su takođe neusklađeni. Osnovni razlog jeste i nedostatak angažovanja stručnjaka iz oblasti ekonomije, ali i ekološkog prava, koji mogu sintetisati planove koji neće biti samo ekološki ili samo ekonomski, već će problematika biti posmatrana interdisciplinarno. Ovakva iskustva su posebno značajna u oblasti pridruživanja Evropskoj uniji i poglavlja 27. Veoma velika sredstva (oko 20 mlrd. eur) su potrebna kako bi se ispunili svi zahtevi EU u procesu pridruživanja. Ono što je takođe potrebno jeste i uključivanje interdisciplinarnog tima stručnjaka koji će omogućiti pun uvid u sadašnje stanje i realistično analizirati buduće promene odgovarajući na pitanja o prioritetima i dinamici realizacije; identifikaciji problema i kvantifikaciji ekoloških uticaja; proračunati troškove i kvantifikovati koristi; obezbediti sredstva za zaštitu i dr. Paralelno sa ovim sistemskim aktivnostima potrebno je imati preventivne aktivnosti koje bi sproveli javnozdravstveni stručnjaci zajed-

no sa veterinarskim i poljoprivrednim stručnjacima, kako bi se radilo na edukaciji stanovništva koja bi za cilj imala zaštitu životne sredine, proizvodnju zdrave hrane, smanjenje uticaja infektivnih bolesti kod stanovništva i stoke i dr.

Medicinska istraživanja

Potrebna je reforma istraživačkog sektora u zdravstvenom sistemu u cilju isticanja potencijala koji se bazira na sledećim činjenicama: skup zdravstveni sistem; broj penzionera, kao „tradicionalnih korisnika“ velikog broja zdravstvenog usluga, sve veći (bebi-bum generacija je na redu za penzionisanje); očekivana dužina života sve veća; veća očekivanja stanovništva za pružanje zdravstvene zaštite; napredak biomedicinske i farmaceutske industrije najveći u poređenju sa drugim industrijama; sve veći broj inovativnih lekova, medicinskih sredstava, novih terapijskih linija/procedura; biomedicinska i farmaceutska industrija ima najveći broj patenata registrovanih u svetu sa rastućim trendom (u poređenju sa svim drugim industrijama, aero i vojnom, IT i dr.); ta industrija ulaže najveća sredstva u istraživanja i razvoj (u poređenju sa svim drugim industrijama). (17); (5, 193-201); (7, 83-89)

Ukoliko bi Republika Srbija iskoristila globalne trendove kako bi se reformisao deo zdravstvenog sistema za medicinska istraživanja, stimulisala bi se privreda i zdravstveni sistem bi mogao dobiti i dodatna sredstva finansiranja.

Istraživanja u biomedicinskoj i farmaceutskoj industriji se mogu stimulisati tako što bi se za *in vitro istraživanja* obezbedio dugoročni program stimulacija, regulativa koja „nagrađuje inovacije“, podrška države za mlade istraživače i sl. *Kod in vivo istraživanja* se može obezbediti podrška i kontrola

Istraživanje i inovacije u zdravstvu su značajan faktor unapređenja zdravstvenog sistema.

kliničkim ispitivanjima u Srbiji kroz minimalne promene regulative, tako da „nagrađuje inovacije“ i da proces učini transparentnim, sa jasnim ishodom, umesto segmentiranog, dugog i neizvesnog. Tokom proteklih godina u Srbiji se izvodilo oko 100 kliničkih ispitivanja godišnje, a prema nekim procenama postoji kapacitet za oko 400 kliničkih ispitivanja. Ekonomske analize jasno pokazuju benefite samo od kliničkih ispitivanja koji mogu dostići i raspon od 3% do 5% BDP-a za nekoliko godina, ukoliko se regulativa koriguje. (7, 83-89) Sekundarni benefiti u kontekstu tretmana koji je finansiran, neplaćanja bolničkih dana za pacijente koji su u procesu istraživanja i drugo, takođe su značajni. Trenutno je uticaj od oko 0,2% BDP izračunat u čistom deviznom prilivu bez sekundarnih benefita. (5, 193-201)

Dugoročne mere se mogu zasnivati na razvoju *in vitro sektora istraživanja*, osnivanja nacionalnog centra za istraživanja (ili koordinaciju istraživačkih rezultata i sredstava). U ovom pred-

logu, mere su koncentrisane na kratkoročne aktivnosti koje se mogu ostvariti uz minimalne napore a doneti direktnu, kratkoročnu ali i dugoročnu korist i time omogućiti veći potencijal za održivi razvoj celokupnog zdravstvenog sistema.

ZAKLJUČAK

Zdravstveni sistem Republike Srbije je nedavno na istraživanjima *Health Consumer Powerhouse-a* u okviru EHCI izveštaja bio visoko pozicioniran na 18. Mestu u Evropi. Interesantno je da je 2012. godine zdravstveni sistem Srbije bio na poslednjem, 35. mestu. Analizirajući u ovom radu neke od osnovnih elemenata funkcionisanja zdravstvenog sistema, od finansiranja, investicija, korupcije, odnosa prema javnom zdravlju, medicinskim istraživanjima i životnoj sredini, nije jasno kako je takav rezultat napravljen za samo šest godina. Međutim, statistički izveštaj EHCI ima 48 varijabli koje su unete u finalni rezultat a koje se ne odnose na ova pitanja koja su analizirana u radu. S druge strane, jasno je da problemi optimizacije zdravstvenog sistema postoje, da su visoke stope emigracije medicinskog kadra, da je geografska disperzija medicinskog kadra loše urađena, kao i da je prosečna starost lekara veoma visoka. Osim toga, nebriga za kontekst javnog zdravlja koje se bavi zdravljem populacije je izražena, čak su mere koje se koriste manjeg obima od inih koje smo imali pre više od jednog veka. Nejasan je i pravac daljeg kretanja zdravstvenog sistema, pa je shodno tome predložena veća integracija privatnog u javni sektor kao početna mera. Dalja privatizacija zdravstvenog sektora nije najavljena od strane zvaničnika, a ne postoji ni strategija koja bi na to ukazivala a koja je neophodna. Međutim, spuštanjem kvaliteta zdravstvene zaštite i lošom organizacijom sistema ipak se daje signal da će privatizacija biti potrebna. U Mađarskoj su pokušali u dva navrata da menjaju zakon o zdravstvenom osiguranju u korist privatizacije, međutim, narod Mađarske takve promene nije podržao i dva puta je protestujući vraćao zakon u skupštinske procedure. Da li i Republiku Srbiju očekuje takav period, ostaje da vidimo, ali za sada je od velikom značaja da se optimizuje sistem zdravstvene zaštite i spreče nepotrebni gubici. Stopa korupcije je izuzetno visoka, međutim, retko se analizira sistem-ska korupcija, već radije korupcija na nivou lekar – pacijent.

Inovativna rešenja mogu da ponude stanovnicima Srbije bolju zdravstvenu zaštitu, ali se o inovativnim rešenjima takođe retko razgovara. Fond zdravstvene zaštite funkcioniše po zastarelom modelu i ne dozvoljava investicione aktivnosti iako ima veliki investicioni kapacitet (oko 2 mlrd. eur na godišnjem nivou).

Nedostatak javnozdravstvenog delovanja je najproblematičniji kada se posmatra uzrok smrtnosti i kada se utvrdi da je od

posledica tumora neoplazmi preminulo oko 350.000 stanovnika u poslednje dve decenije iako se kod nekih vrsta tumora ranim dijagnostikovanjem potpuno isključuje fatalni ishod. Troškovi lečenja onkoloških pacijenata su izrazito visoki, pa se umesto jeftinijih skrining aktivnosti koje bi sprečile progresiju bolesti pacijent hospitalizuje a RFZO snosi visoke troškove lečenja.

Biomedicinska industrija je najbrže rastuća industrija današnjice, pa je stoga važno iskoristiti taj sektor za dokapitalizaciju zdravstvenog sistema. Zakoni i procedure moraju biti takvi da neguju inovacije, a ne da sprečavaju njihov dolazak na tržište.

LITERATURA

1. Bar-Yam Y. Improving the effectiveness of health care and public health: A multiscale complex systems analysis. *American Journal of Public Health*
2. Bielacki, A. Nieszporska. The proposal of philosophical basis of the healthcare system. Springer. 2016
3. Bilten analiza finansijskih izveštaja zdravstvenih ustanova Srbije. Komora zdravstvenih ustanova Srbije za period 01.01–31.12.2017. Preuzeto sa: <http://www.komorazus.org.rs/pdf/bilten/Bilten%20br.%201-2018%20Analiza%20finansijskih%20izvestaja%20ZU%20za%20period%2001.01.-31.12.2017.%20god.pdf>, 18/03/2019
4. Constitution of WHO: principles. Preuzeto sa: <http://www.who.int/about/mission/en/>, 18/03/2019
5. Čuzović, S., Čuzović, Đ., Stamenović, M. *Savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva*. 2019. Ekonomski Fakultet univerziteta u Nišu. ISBN 978-86-6139-156-9
6. Jakovljević, M. Health Expenditure Dynamics in Serbia 1995–2012. *Hospital Pharmacology*. 2014; 1(3):180-183
7. Jelisavac Trošić, Todić, D. Stamenović, M. *Svetska trgovinska organizacija – životna sredina i sistem zdravstvene zaštite*. 2019. Institut za međunarodnu politiku i privredu. ISBN 978-86-7067-257-4
8. Krause KW. Taking our medicine: What hope for skepticism in healthcare? *Skeptical Inquirer*. 2013;37(6):22–24
9. Labonte, R. & Torgerson, R. (2002). *Frameworks for analyzing the links between globalization and health*. Draft report to the World Health Organization. University of Saskatchewan, Saskatoon
10. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Kupovna moć stanovništva. Preuzeto sa: <http://mtt.gov.rs/download/kupovna.pdf>, 10/03/2019
11. Odabrani zdravstveni pokazatelji za 2017. godinu. Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“. 2018. ISBN 978-86-7358-098-2. Preuzeto sa: <http://www.batut.org.rs/download/publikacije/2017OdabraniPokazatelji.pdf>, 10/03/2019
12. OECD. Health statistics. 2017. *WHO Global health expenditure Database*. Preuzeto sa: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017/health-expenditure-as-a-share-of-gdp-2016-or-nearest-year_health_glance-2017-graph112-en#page1,15/03/2019
13. Privredna komora Srbije. Preuzeto sa: <http://www.pks.rs/privredasrbije.aspx>, 12/03/2019
14. Rabrenović, M., Stošić, S., Stamenović, M. Ekonomski aspekti globalizacije u zdravstvu. 2018. *Pravni život*, časopis za pravnu teoriju i praksu, broj 3-4, Beograd. Udruženje pravnika Srbije. 85-95

15. Republički fond za zdravstveno osiguranje. Broj osiguranika. Preuzeto sa: <https://www.rfzo.rs/index.php/broj-osiguranika-stat>, 10/03/2019
16. Stamenović, M., Challenges of Economic Globalisation in Healthcare Cooperatives as response. 2018. ESD International Scientific Conference, *Economic and Social Development. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency*. 41-45. ISBN 1582-2214
17. Stamenović, M., Čuzović, S. Inovcije u biomedicinskoj i farmaceutskoj industriji u ozračju globalizacije tržišta sa osvrtom na region. 2018. 6. *Međunarodni naučni skup – Nauka i praksa poslovnih studija*. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. ISSN 2566-3178
18. Stamenović, M. *Izazovi zdravstvenog zadržavanja na teritoriji Srbije 1918-1949. Zdravstvena zaštita*. Komora zdravstveni ustanova. 2019 (u štampi);
19. Stamenović, M., Gulan, B., Dragaš, B. *Srbija Danas*. Prometej NS. 2017
20. Statistika zarada. Republički fond za statistiku republike Srbije. ISSN 0353-9555. Preuzeto sa: <http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191075.pdf>, 10/03/2019
21. Thomason, S., Foubister, T., Mossialos, E. Financing healthcare in the European union-Challenges and policy responses. European Observatory on Health Systems and Policies. Preuzeto sa: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98307/E92469.pdf, 10/03/2019
22. Vlada Republike Srbije - koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije. Obim sive ekonomije. Preuzeto sa: <http://uzmiracun.rs/obim-sive-ekonomije>, 11/03/2019
23. World Bank. Current health expenditure. Preuzeto sa: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=RS&year_high_desc=true, 10/03/2019
24. Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije. Institut za javno zdravlje „dr Milan Jovanović Batut“. ISSN 2217-3714

POST-TRANSITION STATUS AND SELECTED CHALLENGES OF THE HEALTHCARE SYSTEM OF SERBIA SUMMARY

Key words: healthcare system, Serbia, long-term sustainability, planning, optimization

This paper discusses the position of the healthcare system of the Republic of Serbia in the post-transitional period, in the context of the challenges and sustainability. Some of the most important problems that the healthcare system faces, including financial aspects, demography, corruption, public health, environmental protection, etc., are selected and discussed. Developmental potentials of the healthcare system were also noted, as well as the possibility of developing medical research. Socioeconomic factors have been analyzed to determine the relationship between costs and quality of life of the inhabitants of Serbia. The paper concludes that the entire healthcare system requires more efficient optimization (especially the financial sector and resource optimization) as well as the necessity of a higher level of intersectoral connectivity.